

УДК 72.721.05

Дорожкина Екатерина Александровна

аспирант

ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет», г. Москва

dor-ea@yandex.ru

ПРЕДПОСЫЛКИ УСТРОЙСТВА ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ КРЫШ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА

Аннотация. В представленной статье рассматриваются современные тенденции зодчества. Проектирование новых архитектурных форм.

Ключевые слова: урбанизация; градостроительство; жилая застройка; общественные здания; крыша; эксплуатируемая крыша; озеленение.

Развитие современных мегаполисов связано с непрерывным процессом урбанизации. Это влечет за собой изменение не только функциональных особенностей городской среды (в частности промышленных, культурных центров). Актуальным становится вопрос об изменении структурной и архитектурно-планировочной организации застройки.

Учитывая непрерывную урбанизацию городов, стоит обратить внимание на увеличение городских территорий, по средствам присоединения пригородных зон. В этом случае наблюдается четко выраженная последовательность в застройке, которая прослеживается в архитектурных решениях. Причиной значительных различий при формировании архитектурных форм служит в том числе и временной аспект, в частности изменение представления населения об организации своего комфортного проживания.

«Планировочную структуру городских и сельских поселений следует формировать, обеспечивая компактное размещение и взаимосвязь функциональных зон; рациональное районирование территории в увязке с системой общественных центров, инженерно-транспортной инфраструктурой; эффективное использование территории в зависимости от ее градостроительной ценности; комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, ландшафтных,

национально-бытовых и других местных особенностей; охрану окружающей среды, памятников истории и культуры» [1, с. 6].

На рисунке 1 изображена застройка современного жилого микрорайона. Она представлена многоэтажными жилыми домами (14 – 22 этажа). Рассматриваемый пример является прекрасной иллюстрацией массовой застройки, которая приобретает актуальность в условиях современных мегаполисов.

Рис. 1. Пример организации жилого района.

Рассматривая городское пространство как совокупность территорий различного назначения - жилой застройки, промышленных и селитебных территорий, с организованной дорожной сетью. К городскому озеленению, помимо территорий городских парков, относят также сады, скверы, а также озеленение придомовых территорий. Согласно существующим нормативным

документам зеленые зоны должны составлять порядка 30% городской территории. Рекреационные пространства, предназначенные для организации массового урбоэкологического досуга, должны располагаться в пределах доступности. Рекомендуемое время, которое человек в этом случае затратит на дорогу, не должно превышать 20 мин.

В условиях современной жизни, работающее население не имеет возможности проводить свободное время на природе. Тем самым ухудшая свое как физическое, так и психологическое состояние. В этом аспекте актуальны становится вопрос развития благоустройства придомовых территорий, их озеленения. При проектировании современных жилых микрорайонов этот вопрос часто не находит необходимого освещения. На рисунке 2 представлен фрагмент генерального плана застройки жилого микрорайона, на котором видно что вокруг жилых домов предусмотрено устройство газона, что является недостаточным.

Рис. 2. Фрагмент генерального плана строящегося микрорайона

На сегодняшний момент основная городская жилая застройка представлена типовым строительством. Это обусловлено повышением

индустриальности строительства, в том числе уменьшением срока возведения здания. На рисунке 3 представлено современное жилое здание, характеризующее основные тенденции жилой застройки.

Рис. 3. Многоквартирное жилое здание

В условиях отсутствия свободных территорий в пределах городской застройки возникает вопрос как разумно эксплуатировать поверхности современных архитектурных форм. При объединении в единую сложную композицию отдельных элементов, наблюдается наличие свободных пространств различной формы, площади, расположенных на разных отметках. В настоящее время такие пространства рассматриваются как балконы, лоджии, или, наиболее часто, как поверхности крыш.

Балконы и лоджии являются частью отдельных помещений, чаще квартир. Они используются на усмотрение собственников, в зависимости от нужд и потребностей.

«Придомовые территории имеют относительно небольшие площади по отношению к количеству проживающих людей в доме. В этих случаях рекреационные пространства, расположенные на верхних этажах, служащие частной или общественной зоной отдыха, устраиваемой в непосредственной близости от места проживания, будут способствовать повышению комфорта жилища и улучшению экологической характеристики квартиры и дома»[2,с.4].

Более неоднозначным является вопрос использования поверхностей крыш. Поскольку на сегодняшний день крыши как правило являются технической конструкцией, предназначенной для размещения постоянного и временного технического оборудования, а также призваны защитить здание от внешних агрессивных воздействий.

Актуальным становится использование свободных поверхностей крыш для устройства террас различного назначения, с использованием различных покрытий (брусчатка, плитка, песок, гравий, деревянное покрытие, грунт). Тем самым решается проблема нехватки рекреационных территорий и локальной экологизации среды.

Список используемой литературы

1. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. - Москва, 2011
2. Воронин А.А. Принципы формирования озелененных пространств в жилых многоэтажных зданиях. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата архитектуры. – Москва, 2012.

THE PREREQUISITES FOR THE DEVICE ROOF IN A MODERN CITY

Abstract. In the present article discusses modern trends in architecture. The design of new architectural forms.

Keywords: urbanization; urban development; residential development; community buildings; roof; operated roof; landscaping.